

**RIVOJLANGAN MAMLAKATLARNING KADRLAR
KOMPETENSIYASINI OSHIRISH TAJRIBASI VA O‘ZBEKISTONDA
QO‘LLASH IMKONIYATI.**

Xalmirzaev Axmadjan Axunovich

*Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti, Mintaqaviy iqtisodiyot va
menejment kafedراسи dotsenti, g.f.n.,*

tel.: +998 99 860 86 74, e-mail: ahmadjon59@mail.ru

Xamidova Farida Akmal Qizi

*Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston milliy universiteti magistranti,
tel.: +998 90 944 73 89, e-mail: XamidovaFaridaAkmalovna@gmail.com*

Annotatsiya: Rivojlangan mamlakatlarning kadrlar kompetensiyasini oshirish tajribasini o‘rganish O‘zbekiston uchun bir necha sabablarga ko‘ra muhim hisoblanadi:

- Raqobatbardoshlik: Biznes va texnologiya jadal rivojlanayotgan sharoitda mehnat bozorida raqobat tobora kuchayib bormoqda. Xodimlarning malakasini oshirish xodimlarning ish sifatini oshiradi va ularni ham mamlakat ichida, ham xalqaro miqyosda raqobatbardosh qiladi.

- Texnologik taraqqiyot: Rivojlangan mamlakatlar tadqiqot, ishlanmalar va innovatsiyalarga faol sarmoya kiritmoqda. Ularning tajribasini o‘rganish O‘zbekistonda turli sohalardagi ilg‘or uslub va texnologiyalarni o‘rganish imkonini bermoqda. Bu mamlakatga eng so‘nggi tendensiyalardan xabardor bo‘lishga va o‘zining texnologik rivojlanishi uchun ilg‘or tajribalarni qo‘llashga yordam beradi.

- Yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash: Rivojlangan mamlakatlarning kadrlar malakasini oshirish tajribasini o‘rganish eng samarali o‘qitish usullarini, kadrlar malakasini oshirish dasturlarini hamda bilim va ko‘nikmalar sifatini baholash tizimini aniqlashga yordam beradi. Bu O‘zbekistonga xalqaro standartlar va mehnat bozori talablariga javob beradigan o‘z ta‘lim va kadrlar tayyorlash dasturlarini ishlab chiqish imkonini beradi.

- Investitsiyalarni jalb qilish: kadrlar malakasini oshirish xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun qulay sharoit yaratadi.

Kalit so‘zlar: kompetensiya, bilim, malaka, mutaxassis, tajriba, texnologiya, mahsuldorlik, innovatsiya, barqarorlik, raqobatbardoshlik.

Maqolaning maqsadi: Rivojlangan mamlakatlarning kadrlar kompetensiyasini oshirish tajribasini o‘rganish va O‘zbekistonda qo‘llash imkoniyatlarini taqdim etishdir.

Asosiy qism: Xorijiy sarmoyani jalb etishda kadrlar malakasini oshirish asosiy omil hisoblanadi. Agar kompaniya yuqori malakali mutaxassislarga ega bo‘lsa, u

potensial investorlar uchun qulay sharoit yaratadi.¹⁸ Inson resurslari kompetensiyalarini rivojlantirish investitsiyalarni jalb qilishga yordam beradigan quyidagi sabablar mavjud:

1. Ekspertiza: Yuqori malakali xodimlar o‘z sohasi bo‘yicha chuqur bilim va ko‘nikmalarga ega. Bu shuni anglatadiki, kompaniya muammoga yoki innovatsion mahsulotga ekspert yechimini taklif qilishi mumkin, bu esa barqaror o‘shish va daromadli imkoniyatlarni qidirayotgan investorlar uchun uni yanada jozibador qiladi¹⁹.

2. Samaradorlik: Xodimlarning malakasini rivojlantirish xodimlarning samaradorligini oshiradi. Samarali jarayonlar va ishni yaxshiroq tashkil etish vazifalarni bajarish vaqtini va xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi. Bu kompaniyaga investorlarga raqobatbardosh shartlarni taklif qilish va yuqori rentabellikka erishish imkonini beradi.

3. Innovatsiya: Vakolatli xodimlar yangi g‘oyalarni olg‘a surishlari va innovatsion mahsulotlarni ishlab chiqishlari mumkin. O‘zgaruvchan bozor talablariga moslashish va noyob echimlarni taklif qilish qobiliyati kompaniyaga raqobatchilardan oldinda turish imkonini beradi. Bu istiqbolli g‘oyalar va o‘shish potensialini qidirayotgan investorlarni jalb qiladi.²⁰

4. Barqarorlik: Yuqori malakali kadrlar qiyinchiliklarni boshqarish va o‘zgarishlarga moslashish qobiliyatiga ega. Beqarorlik yoki iqtisodiy inqiroz vaqtlari vakolatli xodimlarga ega kompaniya uchun imkoniyat bo‘lishi mumkin, chunki ular salbiy oqibatlarni minimallashtirish uchun samarali choralar ko‘rishlari mumkin. Malakali xodimlar nafaqat ko‘nikmalarga, balki vaziyatni tahlil qilish va asosli qarorlar qabul qilish imkonini beradigan bilimlarga ham ega bo‘lishlari talab etiladi.

5. Raqobatbardoshlik: Kompaniyada barqarorlikning yuqori darajasi uning raqobatbardoshligini saqlab qolishga yordam beradi. Iqtisodiy vaziyat yomonlashganda, ko‘plab kompaniyalar moliyalashtirish cheklovlari va byudjetni qisqartirish bilan duch kelishadi. Bunday sharoitda malakali xodimlari bo‘lgan kompaniya bozorda o‘z mavqeini saqlab qolish va hatto o‘shish uchun ko‘proq imkoniyatga ega bo‘ladi.

6. Barqarorlik innovatsiyalarni rivojlantirishga yordam beradi. Xodimlar kompaniyaning jarayonlari va talablari bilan tanishganda, ular kompaniyaning

¹⁸ Токарева Ю. А. Управление профессиональными компетенциями: учебно-методическое пособие / Ю. А. Токарева, Е. О. Гаспарович ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный университет. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2021. – 327 с.

¹⁹ [Профессионализмы: качества, навыки и особенности успешных специалистов \(nauchniestati.ru\)](https://nauchniestati.ru)

²⁰ Ashurov, M.S., Kurpayanidi, K.I. Raqobatbardosh milliy innovatsiya tizimini shakllantirish muammolari va yechimlari.

Monografiya./i.f.d., professor M.A.Ikramov muharrirligi ostida. Farg‘ona: Al-Ferganus, 2021. – 102 b.

raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradigan yangi g‘oyalar va rejalarni taklif qilishlari mumkin. Bundan tashqari, malakali kadrlar yangi texnologiyalar va sohadagi o‘zgarishlarga osonroq moslasha oladi, bu esa kompaniyaga birinchi o‘rinda qolish imkonini beradi.

7. Ish muhiti: xodimlarning doimiyliigi barqaror ish muhitini yaratishga yordam beradi. Xodimlar o‘zlarini qadrlidi deb bilishsa va yetarli darajada malakaga ega bo‘lishsa, ular ko‘proq g‘ayratli va kompaniyaga sodiq bo‘lishadi. Bu umumiy ish samaradorligiga ta‘sir qiladi va samaradorlikni oshirishga yordam beradi.

Umuman olganda, yuqori malakali va barqaror kadrlar faoliyati har qanday kompaniya uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Kadrlarni samarali rejalashtirish va qo‘nimsizlikni oldini olish kompaniyaga o‘zgarishlar va qiyinchiliklarni yaxshiroq yengish, raqobatbardoshlikni saqlab qolish, innovatsiyalarni rivojlantirish va barqaror ish muhitini yaratish imkonini beradi.

1-jadval. Rivojlangan mamlakatlarning kadrlar kompetensiyasini oshirish tajribasi va O‘zbekistonda qo‘llash imkoniyati.

Mamlakat	Tajribaning tavsifi	O‘zbekistonda qo‘llash imkoniyati.
AQSH	Qo‘shma Shtatlar rivojlangan oliy ta‘lim tizimiga ega bo‘lib, asosan amaliy ko‘nikmalar va innovatsiyalarga e‘tibor beriladi. Tadqiqot va ishlab chiqarish amaliyoti uchun keng imkoniyatlar taqdim etiladi. ²¹	Bu tajribani O‘zbekistonga tatbiq etish talabalar amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘lishi va mahalliy sanoatni rivojlantirishga hissa qo‘shishi uchun universitetlar va korxonalar o‘rtasida mustahkam aloqa o‘rnatishni anglatishi mumkin.
Germaniya	Germaniya o‘zining texnik va muhandislik tajribasi bilan mashhur. ²² Ta‘lim muassasalari ko‘pincha sanoat korxonalari bilan hamkorlik qiladi va amaliy yo‘naltirilgan kurslarni taklif qiladi. Mamlakatda mutaxassislarni tayyorlash uchun intensiv dasturlar mavjud.	O‘zbekiston ichki bozorning real ehtiyojlariga yo‘naltirilgan dastur va kurslarni ishlab chiqish uchun ta‘lim muassasalari va kompaniyalar o‘rtasida hamkorlikni yo‘lga qo‘yish orqali ham xuddi shunday yondashuvni qo‘llashi mumkin.
Fransiya	Frantsiyada nufuzli universitetlar	O‘zbekistonda ham xuddi

²¹ [AQSH OLIV TA‘LIM TIZIMI XUSUSIYATLARI \(cyberleninka.ru\)](http://cyberleninka.ru)

²² [Germaniya ta‘lim tizimi va uning besh oltin qoidasi - ab.t.uz](http://ab.t.uz)

	va tadqiqot institutlari mavjud. Chet ellik talabalar uchun stipendiya va grantlar tizimi ishlab chiqilgan. Akademik ta’lim va kasbiy tayyorgarlikni uyg’unlashtirishga e’tibor qaratilmoqda.	shunday tizimni xorijlik talabalarni jalb etish va ularga sifatli ta’lim olish, keyin esa o’z bilim va ko’nikmalarini mamlakatda qo’llash imkoniyatini yaratish orqali rivojlantirish mumkin.
Buyuk Britaniya	Buyuk Britaniyada ilmiy-tadqiqotlarga e’tibor qaratiladigan rivojlangan oliy ta’lim tizimi mavjud. Bu yerda olimlar xalqaro ilmiy loyihalarda faol ishtirok etib, grantlar oladi va ilmiy dasturlarni boshqaradi.	O‘zbekistonda Britaniya universitetlari bilan ilmiy hamkorlikni rivojlantirish, o‘zbek olimlari uchun tajriba almashish va stajirovkalarni tashkil etish imkoniyatlarini ko‘rib chiqish mumkin.
Italiya	Italiya o‘zining madaniy merosi va san’ati bilan mashhur. Mamlakatda oliy san’at ta’limi va san’at sohasida ilmiy tadqiqotlar tizimi rivojlangan. U xalqaro iste’dodlarni jalb qiladigan ko‘rgazmalar, konferentsiyalar va festivallarga mezbonlik qiladi.	O‘zbekiston Italiyaning madaniy industriyani rivojlantirish, xalqaro festival va ko‘rgazmalar tashkil etish va o‘tkazish bo‘yicha tajribasidan o‘zbek san’ati va madaniyatiga e’tibor qaratish uchun foydalanishi mumkin.
Yaponiya	Yaponiya o‘zining texnologik yutuqlari bilan mashhur. Mamlakatning ilmiy-texnikaviy sohasi, ayniqsa, robototexnika, elektronika va avtomobilsozlik sohalari jadal rivojlanmoqda. Yaponiyalik olimlar innovatsion ishlanmalari bilan mashhur. ²³	O‘zbekiston texnologiya sohasini rivojlantirish, innovatsiyalarga yo’naltirilgan tadqiqot markazlarini tashkil etish va Yaponiya kompaniyalari bilan texnologiyalar transferi bo‘yicha hamkorlikni yo’lga qo’yish bo‘yicha Yaponiya tajribasini o‘rganishi mumkin.
Janubiy Koreya	Janubiy Koreya ilmiy rivojlanish va innovatsiyalarni kuchli qo’llab-quvvatlashi bilan mashhur. Ular kuchli ilm-fan va texnologiya ekotizimini	O‘zbekistonda ham olimlar va tadqiqotchilar uchun ana shunday dastur va imtiyozlar joriy etilishi mumkin. Bu iqtidorli kadrlarni jalb qilish,

²³ XORIJ DAVLATLARINI TA’LIM TIZIMI (AQSH, YAPONIYA, GERMANIYA MISOLIDA) –(cyberleninka.ru)

yaratishga, ilmiy-tadqiqot va ishlanmalarga sarmoya kiritishga, olimlarning malakasini oshirish uchun maxsus dasturlar ishlab chiqishga intilmoqda.	uning ilmiy va texnologik ekotizimini rivojlantirish va jahon bozorida raqobatbardoshlikni oshirishga yordam beradi.
---	--

1-jadvalni tahlil qilib, quyidagi xulosalar chiqarishimiz mumkin:

➤ AQSH: O‘zbekiston universitetlar va korxonalar o‘rtasidagi aloqalarni rivojlantirish bo‘yicha AQSh tajribasidan foydalanishi mumkin, shunda talabalar amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘ladilar va mahalliy sanoatni rivojlantirishga hissa qo‘shadilar.

➤ Germaniya: O‘zbekiston ham ichki bozorning real ehtiyojlariga moslashtirilgan dastur va kurslarni ishlab chiqish uchun ta‘lim muassasalari va kompaniyalar o‘rtasida hamkorlikni yo‘lga qo‘yishda xuddi shunday yo‘l tutishi mumkin.

➤ Fransiya: O‘zbekiston chet ellik talabalar uchun stipendiya va grantlar tizimini ishlab chiqish, ularni mamlakatga jalb etish va sifatli ta‘lim olish imkoniyatini yaratishi, keyin esa bilim va ko‘nikmalarini O‘zbekistonda qo‘llashi mumkin.

➤ Buyuk Britaniya: O‘zbekiston Britaniya universitetlari bilan ilmiy hamkorlikni rivojlantirish, o‘zbek olimlari uchun tajriba almashish va stajirovkalarni tashkil etish imkoniyatlarini ko‘rib chiqishi mumkin.

➤ Italiya: O‘zbekiston madaniyat sanoatini rivojlantirish, xalqaro festival va ko‘rgazmalar tashkil etish va o‘tkazish bo‘yicha Italiya tajribasidan foydalanib, o‘zbek san‘ati va madaniyatiga e‘tibor qaratishi mumkin.

➤ Yaponiya: O‘zbekiston texnologiya sohasini rivojlantirish, innovatsiyalarga yo‘naltirilgan tadqiqot markazlarini tashkil etish va Yaponiya kompaniyalari bilan texnologiyalar transferi bo‘yicha hamkorlikni yo‘lga qo‘yish bo‘yicha Yaponiya tajribasini o‘rganishi mumkin.

➤ Janubiy Koreya: O‘zbekiston olimlar va tadqiqotchilar uchun Janubiy Koreyada ishlab chiqilayotgan dasturlarga o‘xshash dasturlar va imtiyozlarni amalga oshirishi mumkin. Bu iqtidorli kadrlarni jalb qilish, fan va texnologiya ekotizimini rivojlantirish va jahon bozorida raqobatbardoshlikni oshirishga yordam beradi.

Umuman olganda, jadval tahlili shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston o‘zining ta‘lim tizimini, ilmiy-texnikaviy ekotizimini va madaniy sanoatini rivojlantirish uchun turli mamlakatlar tajribasini o‘zlashtirishi mumkin. Bu tajribalardan foydalanish mamlakat taraqqiyotiga, xalqaro maydonda raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilishi mumkin.

E’tibor berish kerak bo’lgan asosiy jihatlardan biri bu ta’lim tizimidir. O‘zbekiston turli mamlakatlar, jumladan, yuqori sifatli ta’lim ballari bilan mashhur bo’lgan Finlyandiya va Singapurdan o‘rganishi mumkin. O‘qitishning samarali usullarini joriy etish, kasb-hunar ta’limini rivojlantirish va iqtidorli yoshlarni qo‘llab-quvvatlash O‘zbekistonda ta’lim tizimini takomillashtirishga xizmat qiladi. Sifatli ta’limdan adolatli foydalanishni ta’minlashga qaratilgan Yo‘l xaritasi O‘zbekistonda ta’lim tizimini isloh qilish jarayonini jadallashtirish uchun juda muhim vositadir.²⁴

Yana bir muhim jihat ilmiy-texnikaviy ekotizimdir. Bu yerda O‘zbekiston tadqiqot va ishlanmalarga faol sarmoya kiritayotgan AQSh, Janubiy Koreya kabi mamlakatlar tajribasiga murojaat qilishi mumkin. Kuchli ilmiy-tadqiqot bazasini yaratish, innovatsion startaplarni qo‘llab-quvvatlash va texnoparklarni rivojlantirish O‘zbekistonda ilmiy-texnika sohasini izchil rivojlantirishga xizmat qiladi.

Qolaversa, madaniyat sanoatining rivojlanishi mamlakat iqtisodiy yuksalishining asosiy omillaridan biri bo‘lishi mumkin. O‘zbekiston boy madaniy merosga ega bo‘lgan Italiya va Fransiya kabi mamlakatlar tajribasiga murojaat qilishi va uni turizm, madaniy tadbirlar, tovar va xizmatlarni sotish orqali muvaffaqiyatli monetizatsiya qilishi mumkin. San’at, adabiyot, kinematografiya va musiqa sohalarini qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirish O‘zbekistonga o‘ziga xos madaniy brend yaratish va bu sohaga sarmoya jalb etishda yordam beradi.

Umuman olganda, turli mamlakatlar tajribasini ta’lim, ilmiy-texnikaviy ekotizim va madaniyat sohalarida qo‘llash O‘zbekiston uchun kuchli taraqqiyot dvigateligga aylanishi mumkin. Bu mamlakatga o‘z salohiyatini ochish, raqobatbardoshligini oshirish, innovatsiyalar, texnologik taraqqiyot va iqtisodiy farovonlik uchun qulay muhit yaratish imkonini beradi.

Asosiy xulosalar: Kompaniyaning muvaffaqiyatli rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatuvchi asosiy omil hisoblanadigan yuqori malakali va barqaror kadrlarga ega bo‘lishning quyidagi ustunliklari mavjud:

1. Yuqori malakali mutaxassislariga ega kompaniya muammolarni boshqarish va o‘zgarishlarga moslashishda afzalliklarga ega.
2. Beqarorlik yoki iqtisodiy inqiroz vaqtlari samarali choralar ko‘rishi mumkin bo‘lgan malakali xodimlarga ega bo‘lish kompaniya uchun imkoniyat bo‘lishi mumkin.
3. Kompaniya ichidagi barqarorlik cheklangan moliyalashtirish va byudjetni qisqartirish sharoitida ham uning raqobatbardoshligini saqlab qolishga yordam beradi.
4. Yuqori darajadagi barqarorlikka ega bo‘lish innovatsiyalarni rag‘batlantiradi va kompaniyaga sanoatning oldingi saflarida bo‘lish imkoniyatini beradi.

²⁴ O‘zbekistonda 2023-2026 yillarda ta’lim sohasida islohotlar | O‘zbekistonda BMT jamoasi (un.org)

5. Barqaror kadrlar barqaror ish muhitini yaratadi, bu esa xodimlarning motivatsiyasi va mas’uliyatini, shuningdek, umumiy ish samaradorligini oshirishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. [O‘zbekistonda 2023-2026 yillarda ta’lim sohasida islohotlar | O‘zbekistonda Birlashgan Millatlar Tashkiloti jamoasi \(un.org\)](#)
2. Ashurov, M.S., Kurpayanidi, K.I. Raqobatbardosh milliy innovatsiya tizimini shakllantirish muammolari va yechimlari. Monografiya./i.f.d., professor M.A.Ikramov muharrirligi ostida. Farg‘ona: Al-Ferganus, 2021. – 102 b.
3. Токарева Ю. А. Управление профессиональными компетенциями: учебно-методическое пособие / Ю. А. Токарева, Е. О. Гаспарович; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный университет. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2021. – 327 с.
4. [nauchniestati.ru - Профессионализмы: качества, навыки и особенности успешных специалистов](#)
5. [cyberleninka.ru - AQSH oliy ta’lim tizimi xususiyatlari](#)
6. [abt.uz - Germaniya ta’lim tizimi va uning besh oltin qoidasi](#)
7. [\(cyberleninka.ru\) - Xorij Davlatlarini Ta’lim Tizimi \(AQSH, Yaponiya, Germaniya misolida\)](#)
8. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
9. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
10. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
11. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.
12. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
13. Shaxrilloevich, I. I. (2021). Pedagogical conditions for forming the readiness of university graduates for employment. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 881-884.
14. Khudaev, I. J., & Shoximardanova, N. S. (2023). FEATURES OF DRIP IRRIGATION OF CROPS. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(24), 157-160.